

PEDAGOGICAL SCIENCES

МИКРООБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тащенко В.А.

Студент

Южный Федеральный Университет

г. Ростов-на-Дону

Абакумова И.А.

Доцент, кандидат педагогических наук

Южный Федеральный Университет

г. Ростов-на-Дону

MICROLEARNING IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATION

Tashchenko V.,

Student

Southern Federal University of Rostov-on-Don

Abakumova I.

Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences

Southern Federal University of Rostov-on-Don

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено использованию и преимуществам микрообучения. Анализ показывает, что микрообучение можно проводить с помощью видео, приложений, геймификации, инфографики и социальных сетей. Многочисленные исследования демонстрируют преимущества микрообучения в том, что уроки можно проводить за короткий промежуток времени. Доступ к нему можно получить в любое время и в любом месте. Микрообучение является гибким и может приспосабливаться к различным стилям обучения и быть адаптировано к потребностям учащихся. Обучающиеся могут выбрать, какой материал необходим, желателен и актуален.

Микрообучение помогает повысить уровень мотивации студентов и уровень понимания. Если материал разбит на более мелкие части, учащиеся легче запоминать уроки, а учителям легче обновлять содержание и узнавать результаты обучения.

ABSTRACT

This study reviews micro-learning including its use, benefits. The analysis shows that microlearning can be delivered through video, application, gamification, infographics, and social media. Numerous studies demonstrate the benefits of microlearning that lessons can be delivered in a short amount of time. It can be accessed anytime and anywhere. Microlearning is flexible to accommodate different learning styles and can be customized to students' needs. With short material, students can choose which material is needed, desired, and relevant.

Microlearning helps increase students' motivation and comprehension levels. If the material is broken down into smaller parts, it is easier for students to remember lessons, and easier for teachers to update content and to find out learning outcomes.

Ключевые слова: микрообучение, обучение, современный метод обучения.

Keywords: learning, microlearning, teaching, modern method in teaching.

В эпоху цифровых технологий и активного развития медиапространства привлечь внимание людей и заставить сфокусироваться на одной конкретной задаче достаточно сложно. Это результат того, что молодые люди, будучи представителями цифрового поколения (поколения Z), привыкли получать информацию через социальные сети, такие как: ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter и т. д., где она представлена в сжатой форме. Все достижения в области технологий, включая использование социальных сетей, смартфонов, проложили путь к значительным изменениям в образовательной среде. Образование нуждается в преобразованиях в соответствии с тем, как мы живем, работаем и

учимся. В настоящее время использование педагогами новых методов позволяет учиться динамично в соответствии с их ритмом жизни.

Микрообучение — один из методов обучения, требующих меньше времени. Вот почему данный метод (micro-learning или micro-teaching) часто называют краткосрочным обучением. Микрообучение не имеет стандартного определения, которое можно было бы дать, однако мы можем понять принцип этого метода. Он включает в себя стратегию краткосрочной фокусировки, разработанную специально для обучения, основанного на навыках.

Ученые Рафли и Адри в своей работе объясняют, что микрообучение — это метод, осуществляемый учителями более коротким путем. Проще

говоря, микрообучение — это краткосрочные методы обучения.

Концепция микрообучения не нова, она часто используется в процессе обучения, например, при разработке смешанного типа обучения. При смешанном обучении преподавание происходит путем сочетания очного обучения в классе с последующим микрообучением внеклассных занятий для закрепления материала. Подкрепление в микрообучении предоставляется в виде мини-уроков, микрокурсов, инфографики, пояснительных видеороликов и т. д. Использование данного метода соответствует развитию технологий, особенно с развитием навигации у пользователей гаджетов. Способность современных технологий мгновенно открывать документы, теги, ссылки делает микрообучение простым в использовании. Это позволяет учащимся получать доступ к информации и учебным материалам в любое время и в любом месте.

С помощью этого метода учителя могут создавать вместе с учениками соответствующий контент в различных формах, начиная от текста и заканчивая разнотипными мультимедиа.

Рассмотрим некоторые примеры содержания микрообучения:

Видео. Интернет пользователи во всем мире пользуются такими платформами как YouTube, Netflix и тому подобное. Однако не все видео включены в микрообучение. Видеоролики для микрообучения обычно представлены в двух формах, а именно: в виде видеообъяснения или в форме анимационного дизайна. Такой формат материала обычно представляет собой короткие видео, и в нем используется простой язык. Некоторые сцены могут состоять из изображения с пояснением. Видео предназначены не только для развлечения, но и влияют на знания учащихся. Учащиеся не отвлекаются благодаря коротким видео.

Приложение. Приложение должно содержать учебный микроконтент и быть оснащено средствами навигации, облегчающими обучение учащихся. Концепция обучения, применяемая в приложении, представляет собой инструкции по работе, чтению и выполнению заданий, связанных с изучаемой темой.

Геймификация. Геймификация (игры) — это микрообучение, похожее на обучающие приложения, за исключением того, что цели обучения замаскированы в игровых заданиях. Оценка, полученная учащимися, является скорее достижением, которое иногда не вытекает из стандартных правил подсчета очков, следующих теории измерения. Такое обучение через игры направлено на повышение мотивации учащихся с помощью увлекательных методов. Примером геймификации являются ответы на вопросы в форме викторины, где каждый правильный ответ может иметь результаты, отличные от результатов других людей, даже если результаты одинаковы.

Инфографика. Инфографика — это двумерные носители, которые содержат информацию в виде графики, изображений и слов. Слова расположены

таким образом, чтобы подчеркнуть информативность и эстетику производимых медиа.

Социальные медиа. Социальные сети также могут быть включены в процесс микрообучения. Это важно отметить, потому что интернет пользователи также проводят много времени в социальных сетях, таких как: Вконтакте, Twitter, Instagram и Tik Tok. Просто микрообучение привязано не к платформе, а к представленному в ней контенту. Каждая социальная сеть имеет свои характеристики, поэтому представленный контент для микрообучения должен соответствовать характеристикам самой платформы социальных сетей. Например, Instagram очень надежен в отношении своего графического контента, поэтому подходящим микроконтентом является типографика и инфографика, в то время как Tik Tok дает видео с небольшой продолжительностью, поэтому эта платформа подходит для типов микроконтента, таких как пояснения к видео или анимационная графика.

Исходя из вышеперечисленных видов реализации микрообучения, мы можем прийти к заключению, что не все виды учебных работ могут быть реализованы с использованием всех вышеперечисленных подвидов данного метода. Нам нужно создавать контент, адаптированный к потребностям или учебным приложениям.

Цель методов микрообучения состоит в изучении небольшого количества информации за короткий период времени. Это основное отличие от традиционных методов обучения, которые предполагают изучение большого количества информации за один раз. Микрообучение более эффективно, поскольку помогает нам лучше и быстрее запоминать информацию, поданную в сжатой форме. А также является эффективным способом повышения производительности и помогает выполнять больше задач за меньшее время.

Каждый метод обучения имеет свои специфические черты. Рассмотрим некоторые характеристики микрообучения, а именно:

1. Учебные материалы готовятся и преподаются быстрее. Одной из характеристик микрообучения является то, что предмет преподается небольшими и короткими учебными единицами. Во-первых, при небольшом учебном блоке на подготовку учебных материалов будет тратиться меньше времени. Во-вторых, с помощью этого метода учителя могут создавать курсы или тренинги, подготавливая десятки учебных единиц, которые собраны в единый унифицированный учебный материал. В-третьих, с небольшими учебными единицами легче вносить изменения и улучшения при необходимости. Конечно, создать учебные материалы для микрообучения не так просто, ведь одно из требований к единице обучения заключается в том, что каждая из них должна иметь полную тему для обсуждения и может быть автономной. То есть одна учебная единица может преподаваться как самостоятельный учебный материал.

2. Легко запоминающийся учебный материал. Результаты исследований многих ученых, та-

ких как Руди Сусилана, Лакшми Деви, Гема Руллиана, Анга Хадиapurва, Нанда Карунниса, доказывают, что легче запоминать краткие учебные материалы, особенно если они преподносятся ярко или ассоциативно. Выше упомянутые ученые экспериментально выявили, что данный метод позволяет учащимся справляться с непродуктивной когнитивной нагрузкой, одновременно стимулируя позитивную для их мозга нагрузку. В итоге эксперимента их результаты обучения были впечатляющими.

Было установлено, что метод микрообучения может облегчить понимание и запоминание изучаемых вещей с течением времени. Как пример мы можем привести эксперимент Г. Мохаммед, Карзан Вакил, С. Навроли. Для работы было взято две группы из класса школы. Их курировали в течение шести недель, используя подходы микрообучения в одной группе и традиционные способы в другой. После оценки учащихся группа микрообучения продемонстрировала результат на 18% лучше, чем стандартная группа. Таким образом, мы можем сделать вывод, что стратегии микрообучения могут повысить эффективность и результативность обучения.

3. Количество участников. Группы, которые принимают участие в микрообучении, обычно довольно маленькие (от 5 до 10 человек).

4. Ограниченное время. Время, необходимое для этого обучения, также весьма ограничено – минуты (редко часы). За это короткое время цели обучения должны быть достигнуты. Кроме того, разработанные учебные компоненты также ограничены, в отличие от долгосрочных методов обучения, поэтому их можно чередовать или использовать различные обучающие компоненты.

Процесс обучения становится более интерактивным. Поскольку учебные материалы представляются кратко, с использованием различных средств обучения, то между доставкой обычных учебных материалов можно вставлять видео вопросы, викторины, т.п., и обучение становится интерактивным.

Более того учителя также могут разрабатывать собственное программное обеспечение для микрообучения. Такая функция часто учитывает различные характеристики учащихся и требования к обучению и может обеспечить лучший эффект.

Микрообучение может сделать процесс изучения материала в электронном обучении более эффективным по 4 причинам.

1. Bite-size контент. Учебный контент сделан очень маленьким (Bite-size). Время концентрации нашего мозга невелико, поэтому во время обучения учащиеся будут легко переключать внимание на другие отвлекающие факторы вне контекста обучения, из этого следует, что краткое изложение материала легче понять.

2. Конкретный материал. Из-за небольшого размера представленный контент содержит не только теорию, но и пример/практику.

3. Быстрота. Презентация короткого контента приведет к короткому времени обучения, так что

при доступе к мобильному телефону объект обучения можно будет быстро понять, при этом студенты не успевают устать и отвлекаться на факторы вне контекста обучения.

4. Адаптация условий и потребностей. Учебные объекты можно создавать по мере необходимости, что облегчает учащимся поиск контента и повторный доступ к нему. Микрообучение может сделать учебный контент более понятным и запоминающимся на долгое время.

Из этого мы можем сделать вывод, что преимущество микрообучения и его ресурса заключается в том, что за короткое время можно объяснить студентам определенный материал и добиться хорошего обучающего эффекта

Этот режим обучения имеет много преимуществ. Во-первых, обучающее оборудование удобно и портативно. Благодаря мобильным телефонам и планшетным компьютерам студенты могут с пользой использовать свое свободное время, преодолевая временные и пространственные ограничения; во-вторых, содержание обучения в изобилии. Студенты будут иметь доступ к большому количеству полезной информации с изображениями, видео, аудио и другими мультимедийными формами. Богатое содержание и яркое изложение знаний могут значительно повысить интерес учащихся к изучению; в-третьих, взаимодействие является своевременным и эффективным, что дает возможность повысить участие студентов в процессе обучения.

В ходе исследований были выявлены различия в видах, длительности и содержания микрообучения и его подачи. Наиболее популярной формой контента обучения у студентов были короткие видеоролики продолжительностью менее 15 минут, также известные как «микролекции», которые предоставляют учащимся краткие описания и свойства чего-либо для обучения. Например, Вэнь и Чжан описали внедрение и оценку приложения для проведения микролекций у студентов, чтобы они могли взаимодействовать с содержанием курса в любое время и в любом месте. Другие типы контента микрообучения включали краткие посты в социальных сетях, традиционные учебные материалы, разбитые на более мелкие модули (например, текстовые и мультимедийные) и короткие интерактивные подсказки или викторины в дополнение к другим учебным ресурсам.

Преобразование более длинного видеоконтента в короткие 1-2-минутные модули привело к увеличению положительных отзывов о курсах. Что касается мотивации к обучению, то контент для микрообучения, предоставляемый с помощью мобильных устройств, повысил как эффективность обучения, так и мотивацию к обучению. В частности, в отношении микролекций учащиеся оценили возможность просмотра большого количества уроков за один сеанс (из-за более короткой продолжительности) и простоту повторного просмотра как улучшение учебного процесса.

Заключение.

Подводя итог, можно сказать, что микрообучение — это долгосрочная стратегия обучения, основанная на микроконтенте и гибких технологиях, которые позволяют людям легко получать к ним доступ. Другими словами, микрообучение может помочь учащимся достичь цели преподавания. Доказано, что микрообучение является очень эффективным способом улучшить способность учащихся к самостоятельному обучению и получить удовольствие от учебы. Это не отрицание традиционного способа обучения; напротив, это полезное дополнение к традиционному методу обучения. Микрообучение как новая модель обучения показало свой большой потенциал. С развитием технологий и признанием людей микрообучение будет играть большую роль в будущем.

Литература

1. Darby, F. and Lang, J.M. (2019), *Small Teaching Online: Applying Learning Science in Online Classes*, Jossey-Bass and Pfeiffer, San Francisco, California.
2. Fernandez, J. *The Micro learning Trend: Accommodating Cultural and Cognitive Shifts.*, 2014. Retrieved on 27th August 2020, from: <http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1578/the-microlearning-trend-accommodating-cultural-and-cognitive-shifts>.
3. Huang, W.-B., Liang, W.-X., & Lai, G.-L. (2019). Microplatform for Autonomous Experimenting on Journalism and Communication. *Advances in Computational Science and Computing*, 481–488.
4. Jomah, O., Masoud, A.K., Kishore, X.P. and Sagaya, A. (2016), “Micro learning: a modernised education system”, *Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, Vol. 7 No. 1, pp. 103-110.
5. K. Suresh, P. Srinivasan. *Micro Learning - An Innovative Learning Method*. Research Demagogue, Special Issue, March 2018; 9-13.
6. Maria, U., Francesca, & Anna, O. (2022). *Handbook of Research on Implementing Digital Reality and Interactive Technologies to Achieve Society 5.0*. IGI Global.
7. Mohammed, G. S., Wakil, K., & Nawroly, S. S. (2018). The Effectiveness of Microlearning to Improve Students' Learning Ability. *International Journal of Educational Research Review*, 3(3), 32–38
8. Osaigbovo, I. I., & Iwegim, C. F. (2018). Instagram: A niche for microlearning of undergraduate medical microbiology. *African Journal of Health Professions Education*, 10(2), 75
9. Park, Y., & Kim, Y. (2018). A Design and Development of micro-Learning Content in eLearning System. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.1.2698>
10. Rafli, M. A., & Adri, M. (2022). *Pengembangan Micro-Learning Pada Mata Kuliah Kewirausahaan di Universitas Negeri Padang Berbasis Media*. *Jurnal Pendidikan*
11. Semingson, P., Crosslin, M., & Dellinger, J. (2015). Microlearning as a tool to engage students in online and blended learning. *Society for Information Technology & Teacher Education International Conference*, 474–479
12. Shail, M. S. (2019). *Using Micro-learning on Mobile Applications to Increase Knowledge Retention and Work Performance: A Review of Literature*
13. Susilana, R., Dewi, L., Rullyana, G., Hadiapurwa, A., & Khaerunnisa, N. (2022). Can micro-learning strategy assist students' online learning? *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41(2), Article 2. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.43387>
14. Wen, C., & Zhang, J. (2015). Design of a Microlecture Mobile Learning System Based on Smartphone and Web Platforms. *IEEE Transactions on Education*, 58(3), 203–207
15. Zhang Hongling, Zhuye, Sun Guifang, et al. *Web-Based Foreign Language Teaching: Theories and Designing [M]*. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2000, p.67-80